

SUN'iy INTELLEKT – O'QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUHIM OMIL SIFATIDA

ADU tayanch doktoranti

E.Z.Abdullayev

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt, uning pedagogik jarayondagi zaruriyati, o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda muhim omil ekanligi, sun'iy intellektning imkoniyatlari, shuningdek zamonaviy sharoitda dunyoda amalga oshirilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarda sun'iy intellektga e'tiborning ortib borayotgani xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'z va iboralar: sun'iy intellekt, raqamlashtirish, texnik taraqqiyot, axborot texnologiyalari, global dunyo, robototexnika, internet, texnologiya, kompetensiya, o'quvchi.

Ma'lumki, sun'iy intellekt (SI) – hisoblash mashinalari(HM)ning insonlarga intellektli bo'lib ko'rinadigan narsalarga imkon beradigan konsepsiyalar haqidagi fan. Intellekt – bu ma'lumotlarni qayta ishlash va tasvirlash sohasidagi bilimlarning jamlanmasidir.¹ “Sun'iy intellekt” tushunchasi dastlab AQSHda paydo bo'ldi va sekin-asta boshqa davlatlarda ham keng qo'llanila boshlandi. Hozirgi kunda ko'pgina davlatlarda sun'iy intellektni yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Sun'iy intellekt haqidagi tasavvur va bu sohadagi izlanishlar, “aqliy mashinalar” ishlab chiqarishga ilmiy yondashish, u birinchi bo'lib Stanford universitetining (AQSH) professori Djon Makkarti tashabbusi asosida 1956-yili tashkil topgan ilmiy to'garakda paydo bo'ldi.

Intellekt – insonning tafakkur yuritish qobiliyati. Sun'iy intellekt – inson intellektining ba'zi vazifalarini o'zida mujassamlashtirgan avtomatik va

¹ Xo'jaqulov T.A., Malikova N.T. Sun'iy intellekt. O'quv qo'llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish” nashriyot matbaa uyi”, 2020. – 216 bet.

avtomatlashtirilgan tizimlar xususiyati. Sun'iy intellekt shaxsning nisbatan barqaror bo'lgan, masalan, axborotni qabul qilish va undan ma'lum masalalarni hal qilishda foydalana olishi kabi aqliy qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagogik amaliyotda aqlli sinflar, robot yordamchilari va boshqa asosiy kelajak smart mahsulotlari qo'llanilishi ommalashib bormoqda. Sun'iy intellekt o'qitish, o'rganish jarayonida ish yukini kamaytiradi va axborot savodxonligini oshiradi. Albatta, sun'iy intellektning bo'lajak o'qituvchilar kasbiy rivojlanishida ahamiyati katta bo'lib, kelajakda uning salmog'i ortib boradi. Hozirgi global dunyoda pedagogik amaliyotda sun'iy intellektning o'rni, roli, ahamiyati, imkoniyatlarini ilmiy tushunib, kundalik-amaliy faoliyatning ajralmas qismi ekanligi tan olinmoqda. Dunyo bo'ylab o'tkazilgan statistik so'rovnomalarga ko'ra ta'lim beruvchilarning 52,1 foizi sun'iy intellekt o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga katta yordam beradi deb, 32,3 foizi esa sun'iy intellekt ularning ish yuklama darajasini o'rtacha yengillashtiradi deb hisoblaydi. Ta'limda ishlovchilarning 12,5 foizi sun'iy intellektni butunlay tan oladi.² Umumiy olganda, o'qituvchilarning atigi 3,1 foizi sun'iy intellektni umuman tan olmas ekan.

Sun'iy intellektda robototexnikaning holati va ta'sirini hisobga olgan holda, robotlarni dasturlash va xatti-harakatlarni rivojlantirish kabi amaliy tarkibni joriy qilish lozim. Bu esa professional ta'limda talabalarni dasturlashga yanada qiziqishining ortishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, ta'lim oluvchilar sun'iy intellektdagi g'oyalar va texnologiyalarni bundanda yaxshiroq tushunishlari uchun imkoniyat yaratadi.³

Sun'iy intellektning paydo bo'lishi ta'limning yangi rivojlanish yo'lini ochib berdi, lekin shu bilan birga, ta'lim oluvchilarda ta'lim va tarbiyaning ijodiy rolini kuchaytirish talab etiladi. Masalan, ta'lim jarayonida fikrlash mashqlarini kuchaytirish va ijodiy mahoratni oshirish uchun "eskini yangiga o'zgartirish"

² Fernandez P. "Through the looking glass: envisioning new library technologies" how artificial intelligence will impact libraries [J]." Library Hi Tech News, vol. 33, no. 5, 2016. – Pp. 5-8.

³ Vickers E. "The strange child: education and the psychology of patriotism in recessionary Japan by Andrea Gevurtz Arai" Monumenta Nipponica, vol. 72, no. 1, pp.146–152, 2017.

mazmuni qo‘shilishi mumkin bo‘ladi. Son-sanoqsiz dalillarni, minglab ko‘rsatkichlarni alohida-alohida o‘rganib chiqish va ular borasida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish o‘ta qiyin vazifadir. Ta‘lim tizimiga sun‘iy intellektni joriy etish bu tushunchalar haqida ma‘lumot olishni ya‘nada osonlashtiradi.

O‘quvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali ularni kelgusi hayotiy-kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularni ongida yangilikka intilish, globallashtirish hamda raqamlashtirilib borayotgan jamiyatda shaxsiy va kasbiy rivojlanishini asosiy e‘tibor markazi sifatida qarash – bugungi pedagogik oliy ta‘limning muhim vazifasi sifatida qaralmoqda.

Sun‘iy intellektning imkoniyatlari o‘quvchilar tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishda ulkan pedagogik imkoniyatlarni taqdim etadi. O‘quvchilarni ilmiy g‘oya, ilmiy tadqiqot, ilmiy yangiliklarni o‘rganish, ularga qiziqish uyg‘otish va bunda sun‘iy intellekt imkoniyatlarini to‘g‘ri yo‘naltira olish – bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik, didaktik jihatdan professional tayyorgarligiga bog‘liq. Bo‘lajak o‘qituvchilar nafaqat sun‘iy intellekt to‘g‘risidagi umumiy ma‘lumotlarni bilishi, balki ularni turli vaziyatlarda, kontekstlarda qo‘llay olishi, kasbiy-pedagogik faoliyat mazmuniga keng qamrovli va maqsadli singdira olishi zamonaviy ta‘limning asosiy vazifasi bo‘lib bormoqda.

Umumta‘lim maktabi o‘quvchilarining tadqiqotchilik qobiliyati – bu ilgari noma‘lum natijaga ega bo‘lgan ijodiy tadqiqot muammosini hal qilish bilan bog‘liq, ilmiy sohaga tegishli bo‘lgan asosiy bosqichlarni qamrab oluvchi o‘qituvchi rahbarligidagi o‘quvchilar faoliyatini anglatadi. O‘quvchilarning tadqiqotchilik faoliyati pedagogik jihatdan murakkab, keng qamrovli faoliyat hisoblanadi. Jumladan, tadqiqotchilik faoliyati ilmiy-kreativ faoliyatning sifat xususiyatlaridan biri bo‘lib, u o‘quvchilar faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqotchilik faoliyati insoniyat madaniyatining har qanday sohasida mustaqil, ijodiy o‘zlashtirish va yangi faoliyat usullarini qayta qurish jarayonini ham tavsif etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda o‘quvchilarni tadqiqot faoliyatiga

tayyorlash ta'lim va zamonaviy o'qituvchining eng muhim kasbiy-pedagogik vazifasidir.

Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning tadqiqotchilik qobiliyati o'quv-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot faoliyatlarida ko'zga tashlanadi. O'quv-tadqiqot bilish bilan bog'liq, ilmiy-tadqiqot ijod bilan bog'liq bo'lib, o'quv-tadqiqot faoliyati tayyor bilimlarni o'zlashtirishdan mustaqil yangi bilimlarni olish, ma'lumotlarni qayta ishlash usullarini o'zlashtirishni anglatadi. Ilmiy-tadqiqot faoliyati esa ijodiy qobiliyatlarini chuqurlashtirishga qaratilgan ixtiyoriylik, qiziqish tamoyillariga asoslangan ilmiy ish shaklini tavsif etadi. Fanlar negizida o'quv-tadqiqot faoliyati tavsif etilsa, ilmiy-tadqiqot ma'lum bir ilmiy muammo negizida amalga oshiriladi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt o'quvchilarni dunyoni idrok etish va unga munosabat bildirish jarayonini intensivlashtiradi. U ma'lumotlarga ishlov berish, bashoratlarni yaratishga yo'naltirilgan tizim sifatida bir vaqtni o'zida texnologiya imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalana oladi. Sun'iy intellektning asosiy kamchiligi inson omilining yo'qligi hamda u hech qachon "jonli" muloqot qila olmasligi, hissiy intellektga ega emasligi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6079-son Farmoni / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020-y., 06/20/6079/1349-son; 31.10.2020-y., 06/20/6099/1450-son; 02.04.2021-y., 06/21/6198/0269-son.
2. Vickers E. "The strange child: education and the psychology of patriotism in recessionary Japan by Andrea Gevurtz Arai" Monumenta Nipponica, vol. 72, no. 1, pp.146–152, 2017.

3. Fernandez P. “Through the looking glass: envisioning new library technologies” how artificial intelligence will impact libraries [J],” Library Hi Tech News, vol. 33, no. 5, 2016. – Pp. 5-8.
4. Xo‘jaqulov T.A., Malikova N.T. Sun’iy intellekt. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish” nashriyot matbaa uyi”, 2020. – 216 bet.

